

ДИМИНУТИВЫ РУССКОГО ОСТРОВНОГО ГОВОРА АЗЕРБАЙДЖАНА

Гейдарова Э.А.

Бакинский государственный университет,
кандидат филологических наук, доцент
Баку

DIMINUTIVES OF THE RUSSIAN INSULAR DIALECT OF AZERBAIJAN

Heydarova E.

Baku state University,
Candidate of philology sciences, Associate Professor
Baku

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются диминутивы русского островного говора Азербайджана. Цель работы – выявить эмоционально-экспрессивные элементы словаря русского островного говора Азербайджана. Материалом исследования послужил «Лексикон русского островного говора Азербайджана», включающий более 6000 языковых единиц, а также видео и аудио записи встречи с пресвитером села Ивановка Исмаиллинского района Азербайджана Прокофьевым Василием Терентьевичем (1936-2020). Новизна исследования определяется тем, что диминутивы островного говора анализируются впервые. В результате проведенного исследования было выявлено **218** эмоционально-экспрессивных форм, в числе которых диминутивы, образованные от имен собственных (**16**), от одушевленных существительных (**44**), от названий неодушевленных предметов (**110**), от прилагательных (**23**) и от наречий (**25**). А также **20** форм, образованных от слов, заимствованных из языка местного населения.

ABSTRACT

The article deals with diminutives of the Russian insular dialect of Azerbaijan. The aim of the work is to identify the emotionally expressive elements of the vocabulary of the Russian insular dialect of Azerbaijan. The material of research is the "Lexicon of the Russian insular dialect" including more than 6000 language units, as well as video and audio recordings of the meeting with Vasily Terentyevich Prokofiev (1936-2020), the presbyter of the Ivanovka village of the Ismayilli district of Azerbaijan. The novelty of the research is determined by the fact that the diminutives of the insular dialect are analyzed for the first time. As a result of the research, **218** emotionally expressive forms were identified, including diminutives formed from proper names (**16**), from animate nouns (**44**), from names of inanimate objects (**110**), from adjectives (**23**) and from adverbs (**25**). And also **20** forms formed from words borrowed from the language of the local population.

Ключевые слова: лингвокультурология, языковая картина мира, русская диалектология, русский островной говор, диминутивы, заимствования из азербайджанского языка.

Keywords: linguoculturology, a linguistic picture of the world, Russian dialectology, the Russian insular dialect, diminutives, borrowings from the Azerbaijani language.

Как известно, *диминутив* – это «слово, или форма слова, передающие субъективно-оценочное значение малого объема, размера и т.п., обычно выражаемое посредством уменьшительных аффиксов, напр.: *шка́фчик, до́мик, ключи́к, статуэ́тка*. Значение уменьшительности также может сопровождаться различными эмоционально-экспрессивными окрасками – ласкательности (уменьшительно-ласкательная форма), напр.: *до́чу́рка, ма́муся, ко́шечка*; или уничижительности (уменьшительно-пренебрежительная форма, пейоратив), напр.: *люди́шки, наро́дишко*». [7]

Обращение к диминутивам в настоящем исследовании не случайно. Оно вызвано спецификой русской старинной народно-разговорной речи, которая проявлялась в наличии большого количества уменьшительно-ласкательных слов. Употребление диминутивов в народно-разговорной речи XVII–XVIII вв. представляло собой особую норму речевого общения, когда требовалось, в частности, самоуничижение и восхваление адресата или собе-

седника, что, соответственно, приводило к использованию уменьшительно-ласкательных и уменьшительно-пренебрежительных форм. Учитывая то, что русские переселенцы появились в Азербайджане в начале XIX века и жили в иноязычном окружении, можно ожидать сохранения не только их обычаев, обрядов, но и речевой специфики.

Задачей исследования является выявление эмоционально-экспрессивных элементов словаря русского островного говора Азербайджана.

Материалом исследования явился «Лексикон русского островного говора Азербайджана». [4]

В результате проведенного анализа в русском островном говоре обнаружено достаточно большое количество диминутивов. Они охватывают не только существительные, но также прилагательные и наречия.

Все выявленные примеры приводятся в алфавитном порядке и сопровождаются толкованием их значения.

Существительные

Диминутивы, образованные от имен собственных

Лушечка / Лушечка - уменьш.-ласкат. к *Луша, Лукерья*. Примеры: *Как 'и́и ў Лушѣчк'и архану'ьлы, ишиб атаманы уутарыл'и. Пъм'ирлá Лушѣчкѣ, а прам'иши атаманоў спор зáchьлс'ь. Как Лушѣчк'а пъм'ирлá, пашлá тад Ꞑ б'излáд'ицѣ. Как пам'ирлá Лушычк'а, ванá ўс'о дабрó П'эт'ушк'ь атказáль.*

Необходимо отметить такую яркую фонетическую черту южнорусских говоров, как смягчение заднеязычного [к]. «В говоре русских переселенцев Азербайджана регулярно прослеживается смягчение [к] в позиции после мягких согласных, [j] и [ч]». [3, с. 13] «Об этом свидетельствуют наши диалектные материалы по селам Русские Борисы, Владимировка, Наримановка, Алексеевка, Ново-Ивановка (это старые названия сел, в которых проводилась диалектологическая практика, в настоящее время села переименованы): [xв'ет'к'а, д'ун'к'а, наст'ел'к'а, тѣл'к'а, дѣчк'а, ручк'а, пъмал'ен'к'у, бан'к'а. к'ип'атѣчк'у]». [2, с. 46]

«Это едва ли не уникальный случай в фонетике русского языка, для которой характерно регрессивное направление ассимилятивного воздействия согласных. В результате прогрессивного смягчения в говорах появляются сочетания мягких заднеязычных согласных с гласными непереднего ряда, которых нет в литературном языке, по крайней мере, в исконно русской лексике...». [6, с. 59]

Пётюшка - уменьш.-ласкат. к *Петя, Петр*. Примеры: *А П'эт'ушкѣ В'ир Ꞑꞑ'ин умн'ейушы́й духабор был. Как Лушѣчкѣ пъм'ирлá, П'эт'ушкѣ сам ўс'эм зѣладáт' схат'эл. Как пам'ирлá Лушычк'а, ванá ўс'о дабрó П'эт'ушк'ь атказáль.*

Нюрочка - уменьш.-ласкат. к *Нюра*. Примеры: *Н'урѣчк'а, ваз'м'и катáлку, пѣсаб'и м'ин'е лапиш'у лáд'ит'.*

Необходимо отметить то, что специфика русской старинной народно-разговорной речи, проявлявшаяся в самоуничижении и восхвалении адресата, нашла свое яркое отражение в обращениях духоборов друг к другу и к своим лидерам. Так, они преклонялись «перед религиозными лидерами секты – “святыми и праведными родителями”, каждого из которых духоборцы “считали носителем Святого Духа и воплощением Сына Божьего”». [5, с. 86]

«Духоборы, перечисляя своих «святых» или основателей учения, называют их исключительно уменьшительно-ласкательными именами: *Лушечка, Васечка* и т. д. Например: *Былá Лушѣчк'а нáшѣ духаборскѣй бѣуарóд'ицѣ*». [1, с.191] Даже дни памяти у них названы “поминки родимого *Петюшки*” (Петра Ларионовича Калмыкова – руководителя секты), “*Лушечкины поминочки*” (Лукерьи Васильевны Калмыковой – жены руководителя секты) или “поминки *Васюшки*” (Василия Калмыкова – сына руководителя секты).

Показательны в этом отношении сведения, которые приводит С.А. Иникова в своей статье «Лич-

ные имена у духоборцев». Автор пишет: «Жительнице Гореловки, назвавшей новорожденного *Петькой*, потому что он родился на поминки “родимого *Петюшки*” (Петра Ларионовича Калмыкова), пришлось переименовать его в *Андрюшку*. Ребенок плакал день и ночь, пока семья не получила с фронта письмо от отца мальчика с просьбой назвать сына “на него” – Андреем (ПМА 6: П.Ф.Б.). Прабабушка другого новорожденного, появившегося на свет на следующий день после поминок *Васюшки* Калмыкова (Василий Ларионович Калмыков – сын руководителя секты) и праздника Михаила Архангела (21 ноября н.ст.), празднуемого в соседнем с. Ефремовка, предлагала назвать правнука “*Мишкой* или *Васькой*”. [5, с. 87]

Данный материал также подтверждает сохранение у духоборов специфики старинной народно-разговорной речи, которая проявлялась в виде уничижительности по отношению к себе и своим близким. При этом используются уменьшительно-пребрежительные формы (*Петька, Васька*). В то же время по отношению к своим руководителям или старшим употребляются только оттенки ласкательности, выраженные с помощью уменьшительно-ласкательных форм (*Петюшка, Васюшка*).

В русском островном говоре Азербайджана подобное отношение проявляется и в быту: *Нáт'к'а, зѣшум'и Н'урѣчк'у. Ивáн - бал'шáк, а Вáс'кѣ - м'ин'шóй брат.*

В говоре активно используются эмоционально-экспрессивные формы.

Марфутка - экспресс. к *Марфа*. Пример: *Жылá у нáс бáпкѣ Марфѣтхѣ, к н'ей и аз'иб'ижáнцы пѣуадáт' пр'ихад'ил'и.*

Алѣшка - экспресс. к *Алѣша, Алексей*. Пример: *Ал'óшкѣ, вѣн б'идуѣй и н'и аул'án'ис'с'и.*

Анька - экспресс. к *Аня, Анна*. Пример: *Ан'к'а, харóшѣй майá, уж анá мн'е дáст пр'ин'ес'т' вад Ꞑ.*

Ванька - экспресс. к *Ваня, Иван*. Примеры: *Вáн'к'а, дáй мóй бáд'ик. Óй, Вáн'к'а нѣш, ну и бр'ихун. Вáн'к'а кантáр пѣламáл.*

Васька / Васька - экспресс. к *Вася, Василий*. Примеры: *Йá н'ь прычóm, втѣ Вáс'к'а зачíныш. Вáс'к'а, дáй тр'óшк'и с'эм'ичк'ицѣ! Сám он н'и думáт': Вáс'к'а научит'эл'. Вáс'к'а, пѣздарóфкѣйс'ь з уас'т'ám'и.*

Дунька / Дунья - экспресс. к *Дуня*. Пример: *Чи ты Дун'ку н'и знáши? Дун'к'а, зѣт'иру́ху зѣб'ал'и, бóрш'иш' зѣб'ал'и.*

Манька - экспресс. к *Маня*. Примеры: *Эй, Мán'к'а, чó вѣсунуль баишк'у в акнó? У Мán'к'и чарѣкѣв н'ету. Мán'к'а, чаи Ꞑ рóльву, ш'иш'ас жѣн'ихá пр'ив'ид'ут'.*

Маруська - экспресс. к *Маруся*. Пример: *Марус'к'а, т'иб'á мáм'ьн'кѣ шум'ит'.*

Надька - экспресс. к *Надя, Надежда*. Пример: *Нáт'кѣ, с'н'идáт' б'уд'им, а?*

Натка - экспресс. к *Наташа, Наталья*. Пример: *Нáткѣ, ид'е ты майú пал'тушк'у зѣхавáл.*

Нюрка - экспресс. к *Нюра*. Пример: *Майá Н'уркѣ пѣдар'илъ м'ин'е стал'ейн'ик.*

Петька / Петька - экспресс. к *Петя, Петр*.

Примеры: *Н'ан'къ в'ил'эль за П'эм'кый дьул'идат'. А П'эм'къ-тъ кълуатной мужек. У П'эм'к'и бал'иэйь сусалы. Как П'эм'к'а найт'иццъ, м'ин'э в'ид'эн'ийь б'эл'и.*

Тунья - экспресс. к Туня. Возможно, от азерб. Tünzalə (Тунзала). Пример: *Т'ун'к'а, пайд'ош на хв'урму, шумн'и м'ин'э!*

Таким образом, в «Лексиконе русского островного говора Азербайджана» отмечены **16** имен собственных, которые представлены формой диминутива. Необходимо отметить, что данные имена употребляются с разной частотностью. Большинство выявленных примеров выражено уменьшительно-пренебрежительными формами, например: *Алёшка, Анька, Ванька, Васька, Манька, Маруся, Нюрка* и др. Всего **3** имени представлено уменьшительно-ласкательными формами. Это *Лушечка, Нюрошка и Петюшка*. В то же время нельзя утверждать, что экспрессивные формы преобладают в именах собственных. Это лишь говорит о том, что при сборе полевого материала уменьшительно-ласкательных форм было зафиксировано меньше, чем экспрессивных.

Диминутивы, образованные от одушевленных существительных

Вдов'ица - уменьш.-ласкат. к *вдова*; **внучонок** - уменьш.-ласкат. к *внук*;

Девч'арушечка - уменьш.-ласкат. к *девч'арушка*; **девч'ёнушка** - уменьш.-ласкат. к *девочка*; **дэд'енька** - уменьш.-ласкат. к *дядя*; **дяд'яня** - уменьш.-ласкат. к *дядя*;

Кас'адочка и **кас'аточка** - уменьш.-ласкат. к *кас'атка* (*ласточка*); **кл'ушка** - уменьш.-ласкат. к *кл'уша* (*наседка*); **кобыл'ичка** - экспресс. к *кобыла*; **кур'ёнок** - уменьш. к *к'ура*, *к'ура* и *к'уря* (*курица*); **кут'ёнок** и **кут'ёночек** - уменьш.-ласкат. к *кут'ёк* (*щенок*); **кут'юч'ёнок** - экспресс. к *кут'ёк*;

М'аменька - уменьш.-ласкат. к *мам'аня* (*мама*);

Овечка - уменьш.-ласкат. к *овца*;

Св'атик - уменьш.-ласкат. к *сват*; **св'ашенька** - уменьш.-ласкат. к *св'ашка* (*подружка невесты*; *молодая женщина, которая во время свадьбы находится возле жениха и невесты*; *сваха*); **сноб'ишенька** - уменьш.-ласкат. к *снох'а*; **стар'ычок** - уменьш.-ласкат. к *старик*; **стригун'ок** - уменьш.-ласкат. к *стригун* (*годовалый жеребёнок, которому подстригли гриву*);

Тар'ашка - уменьш. к *тар'ань* (*название местной речной рыбы*);

Ув'яшка - уменьш.-ласкат. к *ув'я* (*грудной ребёнок*);

Хан'ок - уменьш. к *хан*.

Эмоционально-экспрессивные формы:

Б'абка - экспресс. к *бабушка*; **б'атька** - экспресс. к *б'атя* (*отец*); **б'ат'яка** - экспресс. к *б'атя* (*отец*); **б'ратка** - экспресс. к *брат*; **бригад'ирка** - экспресс. к *бригад'ир*; **брыш'урка** - экспресс. *л'гунья*; **буч'ина** - экспресс. *бык*;

Девч'арушка - экспресс. *девушка, девочка*; **девч'ачишки** - экспресс. *девушки, девочки*; **девч'инка** / **девч'онка** - экспресс. к *девушка*; **дочер'ка** - экспресс. к *дочь*;

Ж'ёнка / **ж'инка** - экспресс. к *жена*;

М'амка - экспресс. к *мама*;

Пап'аша - экспресс. к *папа*; **пьян'южка** и **пьян'ужка** - экспресс. к *пьяница*;

Сноб'ика - экспресс. к *снох'а*;

Тетка - экспресс. к *тетя*; **тороп'уха** - экспресс. *торопливый человек*.

В результате проведенного исследования было выявлено **44** диминутива, которые образовались от одушевленных существительных. Из них **18** форм имеют эмоционально-экспрессивные окраски. Необходимо отметить тот факт, что в лексиконе нашли отражение больше уменьшительно-ласкательные формы, нежели экспрессивные.

Диминутивы, образованные от названий неодушевленных предметов

В русском островном говоре Азербайджана очень активно используются уменьшительно-ласкательные слова. «Эта особенность ярко сохраняется носителями говора в названиях одежды, блюду, различных деталей в доме». [1, с.191]

Аз'ямчик - уменьш. к *аз'ям* (*кафтан халатного покроя из домотканого полотна*); **айв'ушка** - уменьш. к *айва*; **амбар'инка** - уменьш. к *амбар*; **амбар'ушка** - уменьш.-ласкат. к *амбар*; **арб'атка** - уменьш. к *арба*; **ауль'чик** - уменьш. к *аул*;

Баз'ок - уменьш. к *баз* (*крытый скотный двор, огороженное место для скота во дворе*); **бар'адж'анка** - уменьш. к *бар'адж'ан* (*сельскохозяйственное орудие для кошения колючки*); **блин'ци** - уменьш.-ласк. к *блин'и*; **бор'одка** - уменьш.-ласк. к *бород'а* (*подбородок*); **бр'ехенки** и **бр'ехеньки** - уменьш. к *бр'ехня* (*обман, ложь*; *небылица*); **буд'ылышка** - уменьш.-ласкат. к *будыл'ка* (*стебель подсолнуха*);

В'авка - уменьш. к *вава* (*рана, царапина*); **вал'ушка** - уменьш. к *вал* (*куча сена*); **ват'ка** - уменьш. к *вата* (*хлопок*); **ведру'шка** - уменьш. к *ведро*; **в'ёшка** и **в'ёшка** - уменьш. к *веха*; **в'ёдрушка** - уменьш. к *в'ёдра* (*хорошая, ясная погода*); **вис'очки** - уменьш. к *виски* (*волосы*); **ворот'ица** - уменьш. к *ворот'и* (*калитка*); **вяз'аночка** - уменьш.-ласкат. к *вяз'анка* (*кофта из грубой шерсти*); **вялюшка** - уменьш.-ласк. к *вяля* (*молотильная доска с железными зубьями, режущая снопы*);

Галер'ейка - уменьш. к *галер'ея* (*амбар; помост с перилами*); **глаз'ёнка** - уменьш.-ласкат. к *глаз'ок* (*стекло в оконной раме*); **глаз'очки** - уменьш.-ласкат. к *глаз'а*; **гр'еб'енка** - уменьш.-ласкат. к *гр'ебень* (*зубья вил*); **груб'очка** - уменьш.-ласкат. к *груб'ка* (*печь для отопления*);

Д'едушка - уменьш.-ласкат. к *дед*; **д'ежка** и **д'ежка** - уменьш. к *деж'а* (*кадка, в которой замешивается тесто; квашня*); **дел'янка** - уменьш. к *дел'яна* (*большой участок земли, годной для обработки; участок леса, где рубят деревья*); **дер'евушка** - уменьш.-ласкат. к *дерево*; **дер'ожка** - уменьш. к *дер'ога* (*половик*); **дожд'еч'ок** - уменьш.-ласкат. к *дождь*; **дрюч'ок** - уменьш. к *дрюк* (*длинная палка или сук*); **д'уль'чка** - уменьш. к *д'уля* (*груша*);

Ж'алко - уменьш.-ласкат. к *ж'ало*; **жар'овничка** - уменьш.-ласкат. к *жар'овник, жар'онник и жар'овня*; **жбам'ок** и **жбан'ок** - уменьш. к *жбан* (*бидон; посуда, вместимостью в 4 ведра, где хранят*

мед); **жбанóчек** - уменьш.-ласкат. к *жбан*; **же-лобóк** - уменьш.-ласкат. к *жёлóб* (*корыто, в кото-ром месят тесто*);

Завáлинка и **завáлинок** - уменьш. к *завáлина*; **затиру́шка** - уменьш.-ласкат. к *зати́рка* (блюдо из муки, яиц и масла);

Калгу́шка - уменьш.-ласкат. к *калгáн* (резное деревянное блюдо, глубокая тарелка; деревянная ложка); **калошóнки** - уменьш.-ласкат. к *калоши*; **катóчек** - уменьш.-ласкат. к *катóк* (кусок чего-либо в виде шарика); **кваши́нка** - уменьш.-ласкат. к *кваши́я* (деревянная посуда для закваски и замеса теста, дежá); **клéточка** - уменьш.-ласкат. к *клеть* (маленькая комната в избе); **ковшóк** - уменьш. к *ковш* (деревянная разливательная ложка, половник; совок); **кóрчик** - уменьш. к *коре́ц* (кови, черпак; половник); **кóхточка** - уменьш. к *кóхта* (кофта); **кусóчек** - уменьш. к *кусóк* (участок земли, отведённый под личное хозяйство); **кутóк** и **ку-тушóк** - уменьш. к *кут* (угол в доме);

Лачу́жечка - уменьш.-ласкат. к *лачу́га*; **лопати́ка** - уменьш. к *лопата* (приспособление для переворачивания хлеба при выпечке);

Мани́сточка - уменьш.-ласкат. к *мани́шка*;

Нагр@шка - уменьш.-ласкат. к *нагря́* (маслобойка, деревянный или глиняный сосуд для сбивания масла);

Осочо́к - уменьш. к *осока́* (ирис);

Печери́чка - уменьш. к *печери́ца* (шампиньон; белый гриб); **пласти́нка** - уменьш. к *пласти́на* (расщипленное на две части бревно); **подру́жка** - уменьш.-ласкат. к *подруга*; **польту́шка** - детское пальто;

Ра́инка - уменьш.-ласкат. к *ра́ина* (пирами-дальный тополь);

Седли́нка - уменьш.-ласкат. к *седли́на* (неглу-бокая выемка между двумя высотами, вершинами горы, холма); **сквораде́нка** - уменьш.-ласкат. к *скóврода* (сковорода); **скотинёшка** - уменьш.-лас-кат. к *скот*;

Тага́нка и **таганóк** - уменьш. к *тага́н* (вид печки-жаровни; треножник); **тыклу́шка**, **тыку́шка** и **туклу́шка** - уменьш.-ласкат. к *ты́кла* (тыква);

Халу́пка - 1) маленький дом; 2) избёнка; **ха-тёнка** - уменьш.-ласкат. к *ха́та* (крестьянский дом, изба; комната в избе); **хатёночка** - уменьш.-лас-кат. к *ха́та*;

Челочка - уменьш.-ласкат. к *челка*; **чуло́чки** - уменьш. к *чулки* (шерстяные чулки домашней вязки); **чурбачóк** - уменьш.-ласкат. к *чурба́к* (пенёк; бревно, на котором рубят дрова); **чу́стики** - уменьш.-ласкат. к *чу́сты* (мягкие кожаные или ма-терчатые туфли без каблуков; чувяки);

Шафра́нка - уменьш.-ласкат. к *шафра́н*; **шлэ́чка** - уменьш. к *шлык* (чепчик, женский голов-ной убор);

Яру́шка - уменьш. к *яр* (яма между горами, об-рыв, овраг).

Слова с экспрессивной окраской:

Баи́ка - экспресс. голова человека;

Жи́туха - жизнь (о плохой жизни);

Кручо́к - экспресс. к *круча́* (крутой обрыв);

Ла́почка - экспресс. к *нога́*;

Мотузóчек - экспресс. к *мотузóк* (шнурок); **мочажу́на** - экспресс. к *моча́г* (*топь, тряси́на, бо-лото*);

Ора́лка - экспресс. к *ора́ло* (вид сохи: деревян-ная борона с рядом зубьев, с помощью которой раз-рыхляют почву);

Побáсенка - экспресс. к *побáска* /1) сказка; 2) анекдот, короткий забавный рассказ/;

Рублёвка - экспресс. к *рубли́к*; **рубли́шко** - уни-чиж. к *рубли́к*;

Сме́ртушка - экспресс. к *смерть*; **солóмишка** - экспресс. к *солома*; **сюрту́чишка** - пренебр. к *сюр-тук*;

Шалёнка - экспресс. к *шалéчка* (тёплый вяза-ный платок; головной платок, который вышива-ется невестой); **шалё́лка** - экспресс. к *шалéчка*.

В ходе анализа было зафиксировано 110 дими-нутивов, образованных от названий неодушевлен-ных предметов. Из них только 14 имеют экспрес-сивную окраску. Остальные имена представлены уменьшительными и уменьшительно-ласкательными формами. Таким образом, в результате прове-денного исследования подтвердилось мнение о том, что в русском островном говоре Азербайджана очень активно используются уменьшительно-лас-кательные слова, которые проявляются и в назва-ниях одежды, и в наименованиях блюд и т.д.

Прилагательные

К диминутивам, образованным от прилага-тельных, относятся следующие формы:

белобры́сенский - уменьш.-ласкат. к *белобры-сой*; **бесце́нный** - уменьш. к *бесце́нный*;

во́хонький - уменьш. к *во́хкий* (сырой, влаж-ный);

голомы́сенский - уменьш.-ласкат. к *го-ломы́сый* (лысый);

долгонóсенский - уменьш.-ласкат. к *дол-гонóсый* (долгоносик); **дорогу́лечка** - дорогая (лас-ковое обращение);

мал@сенский - очень маленький; **мокрёхонь-кий** и **мокрёшенский** - более мокрый; **ма́хонька** - маленькая, крохотная;

плóхонький - уменьш.-ласкат. к *плохой*;

ревн@чий - очень ревнивый; **ровнёхонький** и **ровнёшенский** - более ровный;

сивоу́сенский - уменьш.-ласкат. к *сивоу́сый* (седоусый).

К экспрессивным формам относятся:

грязню́чий - экспресс. к *грязный*;

завалё́щенский - экспресс. к *завалё́щий* (не-нужный, негодный);

нехал@зненный - экспресс. к *нехал@зный*; **ни-куды́шненский** - экспресс. к *никуды́шный* (ни к чему непригодный; достойный осуждения; малый, незначительный);

страхол@дненный - экспресс. к *стра-хол@дный*; **страху́чий** - экспресс. к *стра́шный* (большой);

твердёхонький - экспресс. к *твердый*;

худопáренский - экспресс. к *худопáрый* (худо-щавый, тощий); **худю́чий** - экспресс. очень худой;

швё́дконький - экспресс. к *швё́дкий*.

Всего было выявлено **23** примера.

Наречие

Диминутивы, образованные от наречий:

вольгѳтненько - уменьш.-ласкат. к *вольгѳтно* (легко, свободно);

гѳжненько - уменьш.-ласкат. к *гѳже* (пригодно);

дѳвечка - уменьш.-ласкат. к *дѳве* (недавно, незадолго до момента разговора); **докѳлечка** - уменьш.-ласкат. к *докѳлева* и *докѳлече*;

кадѳишеньки - уменьш.-ласкат. к *кадѳи* (когда);

нѳнечка и **нѳнечки** - уменьш.-ласкат. к *нѳне* (сейчас, теперь, ныне);

откѳличка - уменьш.-ласкат. к *откѳль* и *откѳля* (откуда); **отсѳличка** и **отсѳлички** - уменьш.-ласкат. к *отсѳль* и *отсѳля* (отсюда); **оттѳличка** и **оттѳлички** - уменьш.-ласкат. к *оттѳль* (оттуда);

покѳдочки - уменьш.-ласкат. к *покѳда* (пока);

понарѳшечке - уменьш.-ласкат. к *понарѳшке* (нарочно);

склѳзконько - уменьш.-ласкат. к *склѳзко* (скользко);

тамѳычка - уменьш.-ласкат. к *тамѳыча* (там);

тогдѳишеньки - уменьш.-ласкат. к *тогдѳи* (тогда);

топѳречки - уменьш.-ласкат. к *топѳрь* (теперь);

трѳшки - уменьш. к *трѳхи* (немного, едва);

трѳшечки - уменьш.-ласкат. к *трѳхи*; **тѳточка** - уменьш.-ласкат. к *тѳтыча* (здесь);

чутѳчек и **чѳточек** - уменьш.-ласкат. к *чудѳк* (немного, чуть-чуть);

швидкѳхонько - уменьш.-ласкат. к *швѳдко* (быстрый, скорый).

Экспрессивную окраску имеют следующие существительные:

боязнѳхонько - экспресс. к *боязнѳ* (страшно);

внатрѳсочку - экспресс. к *внатрѳску* (тряся что-нибудь);

лѳдненько - экспресс. к *лѳдно* (мирно, хорошо, красиво);

скѳсненько и **скѳснѳхонько** - экспресс. к *скѳсно* (вкусно);

тепѳричка - экспресс. к *теперь*;

В результате исследования было выявлено **25** форм.

Диминутивы, образованные от азербайджанских слов

В исследуемом русском островном говоре Азербайджана диминутивы употребляются не только в рамках исконной лексики, но охватывают и формы, заимствованные из азербайджанского языка. К ним относятся:

Арвѳдка - уменьш. к *арвѳд*. Азерб. **arvad** - жена, жена.

Бадырѳжанка - уменьш.-ласкат. к *бадрѳжан* (баклажан). Азерб. **badımcan**.

Бардачѳк - уменьш. к *бардѳк* (большой глиняный кувшин с узким горлом и ручкой). Азерб. **bardaq** - кувшин.

Бозбѳишки - уменьш. к *бозбѳиш* (жидкое блюдо, приготовленное из мяса, картофеля с горохом). Азерб. **bozbaş**.

Вялюшка - уменьш.-ласк. к *вялѳ* (молотильная

доска с железными зубьями, режущая снопы). Азерб. **vəl** - молотильная доска.

Дагѳрка - уменьш.-ласкат. к *дагѳр* (кожаный мешок для зерна, мера веса зерна). Азерб. **dağar**.

Джѳрѳбка, **дѳжурѳбка**, **жѳурѳбка** и **чѳрѳбка** - уменьш. к *джѳрѳб* и *дѳжурѳб* (толстые шерстяные вязаные носки с ковровым орнаментом). Азерб. **corab**.

Казѳнчик - уменьш.-ласкат. к *казѳн* (медный котёл для приготовления пищи, любая большая кастрюля, чугунок, посуда для поила скотины). Азерб. **qazan**.

Кардѳнья - уменьш.-ласкат. к *кардѳня* (подруга, сверстница). «Вероятно, форма возникла от азерб. **кардаш** - брат, друг, приятель. Учитывая то, что данное слово не было обнаружено в других русских говорах, можно предположить, что в островном говоре Азербайджана возникла новая родовая пара к слову *друг*. В азербайджанском языке нет грамматической категории рода, поэтому вполне возможно возникновение такой родовой пары, как: *кардаш* - друг, приятель, *кардѳня* - подруга, которые употреблялись параллельно с исконно русскими формами *друг* - *подруга*. Что касается замены конечного согласного, то она, по сути, объясняется самими носителями говора: **Кардѳн'к'а**, **кардѳн'ь вѳрд'ь лѳскѳвь**». [1, с. 188] Помимо этого, если форма была бы образована от *кардаш* путем присоединения окончания женского рода **-а** (*кардаша* как *миллионерша*), то эта форма совпала бы с Р.п. ед.ч. м.р. от *кардаш* - *кардаша*. Язык старается избегать таких форм, поэтому конечный согласный заменяется на **-н-**, т.е. *кардѳня* как *сударѳня*.

Карѳѳнок - уменьш.-ласкат. к *карѳѳ* (ворона). Азерб. **qarğa**.

Кечѳлишка - уменьш.-ласкат. к *кечѳл* (лысый). Азерб. **keçəl**.

Нагрѳшка - уменьш.-ласкат. к *нагрѳя* (маслобойка, деревянный или глиняный сосуд для сбивания масла). Азерб. **nehgə**.

Тѳрѳбочка - уменьш. к *торѳбѳ* (небольшой мешок). Азерб. **torba**.

Ханѳля и **ханѳушка** - маленький дом. Азерб. устар. **xanə** - дом, клетка, квадратик.

Хурѳѳинки - уменьш. к *хурѳѳун* (перемѳтная сума, в которой перевозится кладь; перен. непостоянный в своих решениях человек). Азерб. **xurçun**.

Хурѳѳиночки, **хурѳѳинчики** - уменьш.-ласкат. к *хурѳѳун*. Азерб. **xurçun** - перемѳтная сума.

Чарѳычки - уменьш.-ласкат. к *чарѳыки* (устаревшая самодельная крестьянская обувь без каблуков, изготовленная из сыромятной кожи, носок весьма заужен и в форме крючка загнут вверх, бока стягиваются шерстяным шнурком). Азерб. **çarıq** - обувь из кожи буйвола на шнурках.

Чѳрѳбка - уменьш. к *джѳрѳб* (устаревшая самодельная крестьянская обувь без каблуков). Азерб. **corab**.

Чѳбѳчѳк - уменьш.-ласкат. к *чѳбѳчѳк* (прут, тонкая палочка, розга; длинная палка пастуха). Азерб. **çubuq**.

В лексиконе отмечены две экспрессивные

формы:

Баишкá - экспресс. *голова человека*. Азерб. **baş** – голова.

Гиля́шка - экспресс. к *гиля́нка* (*глиняный умы-вальник*). Азерб. **gil** – глина.

Таким образом, в русском островном говоре Азербайджана очень активно используются диминутивы. О чем свидетельствуют многочисленные примеры. Всего было выявлено **218** эмоционально-экспрессивных форм, в числе которых диминутивы, образованные от имен собственных (**16**), от одушевленных существительных (**44**), от названий неодушевленных предметов (**110**), от прилагательных (**23**) и от наречий (**25**). А также **20** форм, образованных от слов, заимствованных из языка местного населения.

Литература

1. Гейдарова Э.А. Языковой портрет русского островного говора Азербайджана. Москва: Университетская книга, 2017, 304 с.

2. Гулиева Л.Г. Азербайджанские ученые – исследователи русского островного говора Азербайджана. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2018, с. 44-51.

3. Гулиева Л.Г., Мамедбейли Ф.А.Г., Гейдарова Э.А., Керимова Г.О. Словарь русского островного говора Азербайджана. 2- изд. Баку, 2006, 641с.

4. Гулиева Л.Г., Гейдарова Э.А. Лексикон русского островного говора Азербайджана. Баку: Авропа, 2014, 498 с.

5. Иникова С.А. Личные имена у духоборцев. // Этнографическое обозрение, 2020, № 4, с. 84–101. Электронный ресурс: <https://doi.org/10.31857/S086954150010835-8>

6. Пожарицкая С.К. Русская диалектология. Москва: Изд. МГУ, 1982.

7. Электронный ресурс: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/311734>